

PRODUCCIÓN COMBINADA DE AROMAS Y BIOCOMBUSTIBLES, UNA PROPUESTA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL LACTOSUERO

Ana Elvia Magdaleno Cruz¹, Alejandro Chacón Izquierdo¹, Antíoco López Molina¹,
Carolina Conde Mejía^{1*}.

¹División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco., Jalpa de Méndez, Tabasco, México.

*carolina.conde@ujat.mx

Resumen

Se ha diseñado un proceso para el uso del lactosuero como materia prima de la producción de bioetanol y 2-feniletanol (2-PE). El lactosuero es un subproducto, derivado de la fabricación del queso, que conserva muchos de los nutrientes de la leche y una alta concentración de lactosa. El proceso fue implementado en el simulador Aspen plus V.10, el cual consta de 3 secciones, la fermentación, la separación del 2-PE y la separación del bioetanol. La separación del 2-PE se basó en un proceso de extracción líquido-líquido, usando como solvente al ácido oleico. La separación del bioetanol se basó en un proceso de destilación extractiva, donde se usó al glicerol como solvente. De acuerdo con el diseño del proceso los porcentajes de recuperación y pureza, en porcentaje masa, alcanzados para el 2-PE fueron 99.41% y 99.76%, respectivamente. Mientras que, para el bioetanol se obtuvo una recuperación del 86.21% y una pureza de 99.51%, en base masa. El costo de operación por kg de 2-PE, que incluye las utilidades para la fermentación y la separación del 2-PE, resultó en \$0.94 kg⁻¹. El costo de operación para el bioetanol, que incluye las utilidades de su separación, resultó en un valor de \$0.23 gal⁻¹.

Palabras claves: *Lactosuero, biocombustibles, aromas, biorrefinería.*

Abstract

A process has been designed for the use of whey as a feedstock for the production of bioethanol and 2-phenylethanol (2-PE). Whey is a by-product, derived from cheese manufacturing, which retains many of the nutrients of milk and a high concentration of lactose. The process was implemented in the Aspen plus V.10 simulator, which consists of 3 sections, fermentation, 2-PE separation and bioethanol separation. The 2-PE separation was based on a liquid-liquid extraction process, using oleic acid as solvent. The separation of bioethanol was based on an extractive distillation process, where glycerol was used as solvent. According to the process design, the recovery and purity percentages, in mass percentage, achieved for 2-PE were 99.41% and 99.76%, respectively. Meanwhile, for bioethanol, a recovery of 86.21% and a purity of 99.51%, on a mass basis, were obtained. The operating cost per kg of 2-PE, which includes the utilities for fermentation and 2-PE separation, was \$0.94 kg⁻¹. The operating cost for bioethanol, which includes separation utilities, was \$0.23 gal⁻¹.

Introducción

Las emisiones contaminantes hacia el agua, el aire y el suelo afectan directa e indirectamente la calidad de vida de los seres humanos y de los otros seres vivos. En México una de las principales fuentes de contaminación al suelo y agua son los desechos orgánicos provenientes de la industria láctea, la cual genera grandes volúmenes de desechos. El lactosuero es el co-producto más abundante de dicha industria, que resulta de la precipitación y la remoción de la caseína de leche durante la elaboración del queso; aproximadamente el 90% del total de la leche utilizada en la industria quesera es eliminada como lactosuero. Es un subproducto cargado de materia orgánica con gran potencial de riesgo ambiental, contiene cerca del 55% del total de ingredientes de la leche como la lactosa, proteínas solubles, lípidos y sales minerales las cuales generan aproximadamente (30-50 g L⁻¹) de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y (60-80 g L⁻¹) de Demanda Química de Oxígeno (DQO)[1]. Sus características físicas y químicas varían de acuerdo a la calidad y tipo de leche, así como de los procesos empleados para la obtención de los quesos, siendo algunas veces un líquido claro de color amarillo verdoso translucido u otras veces se torna de color un poco azulado. Al mismo tiempo, sus características impiden su

comercialización directa como suero líquido y es de difícil aceptación en el mercado. Es por ello que se han buscado alternativas para el aprovechamiento de este residual. Con base en los nutrientes y características que posee, el lactosuero puede ser empleado en procesos bioquímicos a través de la fermentación, donde algunos microorganismos tienen la capacidad de producir metabolitos de valor agregado. Dentro de estos productos está el etanol y el 2-PE.

El etanol (bioetanol) que se obtiene a partir de la fermentación del lactosuero se puede purificar para ser empleado como biocombustible. Como biocombustible el etanol es ampliamente utilizado en medios de transporte terrestre en países como Brasil y Estados Unidos; en estos países se produce utilizando materias primas de primera generación como la caña de azúcar y el maíz [2]. En muchos otros países, como es el caso de México, existe escasez de este tipo de materias primas y no está permitido su uso en la obtención de energéticos. En cambio, el lactosuero siendo un residual abundante con alto contenido de azúcares puede ser una materia prima de gran potencial para la obtención de bioetanol por medio de fermentación. En comparación con otras materias primas de tipo residual para biocombustibles, como los materiales lignocelulósicos, el lactosuero no requiere complicados procesos de pretratamiento y se encuentra disponible durante todo el año [3]. Además de la fermentación para la obtención de bioetanol se requiere una secuencia de separación y purificación, comúnmente integrada por varias etapas de destilación. Este proceso de separación contribuye a que el costo de obtención de bioetanol sea elevado. Para garantizar la rentabilidad de los procesos de producción de biocombustibles se recomienda combinar su producción con la obtención de productos de valor agregado [4, 5]. Esto es posible en el proceso de fermentación del lactosuero con levadura *Kluyveromyces marxianus*; donde, varios estudios experimentales han demostrado la capacidad de este microorganismo para la producción simultánea de bioetanol y 2-PE [1]. El 2-PE es un compuesto que se caracteriza por su agradable olor a rosas, y tiene un alto valor en el mercado cuando su origen es natural [6]. Este aroma es utilizado en la industria alimentaria para la modificación de las composiciones organolépticas (olor, sabor, textura, color) de fórmulas frutales, helados, dulces, bebidas sin alcohol. En la industria farmacéutica tiene aplicación como anestésico local y antiséptico y también es utilizado en la elaboración de perfumes y cosméticos [7]. La fermentación es considerada una alternativa para la obtención natural de 2-PE

Dadas las potenciales ventajas de la producción simultánea de bioetanol y 2-PE por medio de fermentación de lactosuero, el objetivo de este trabajo es diseñar un proceso que permita transformar el lactosuero en estos dos productos de interés para incrementar la cadena de valor de la industria láctea y disminuir el impacto ambiental que las emisiones desmedidas de lactosuero generan.

Metodología

El diseño del proceso para la transformación del lactosuero en 2-PE y bioetanol consta de tres etapas: la etapa de producción, donde se lleva a cabo el proceso de fermentación del lactosuero para convertir la lactosa en el 2-PE y bioetanol; la etapa de separación y purificación del 2-PE basada en extracción líquido-líquido; y la etapa de concentración y deshidratación del etanol a partir de la corriente de refinado, donde se obtiene al etanol con las características de un biocombustible. El diseño de este proceso se implementó en el simulador ASPEN PLUS V10. A partir de los resultados de la simulación se evaluaron algunos aspectos económicos.

Etapa de Fermentación

Para la alimentación en el proceso, se consideró un flujo másico de 8322.03 kg h⁻¹ de lactosuero, con porcentajes máxicos de agua y lactosa igual a 94.80% y 5.20%, respectivamente. La alimentación pasa por una serie de intercambiadores de calor para el pasteurizado del lactosuero, esto es para poder eliminar microorganismos presentes que pudieran intervenir en la fermentación. En el primer intercambiador de calor, la corriente alcanza una temperatura de 63°C y en el segundo decrece a 30°C. La corriente ingresa al fermentador y se mezcla con el inóculo, el cual contiene los microorganismos responsables del proceso de fermentación. Las condiciones para el fermentador fueron 1 atm de presión y 30 °C de temperatura. Para simular el tanque de fermentación se usó un reactor R-Yield basado en los rendimientos experimentales reportados por Conde-Báez y col [1, 8]., para un sistema discontinuo. Durante los procesos de fermentación alcohólica se genera CO₂, por ello se implementó un tanque flash después del reactor, que opera a condiciones atmosféricas para separar la fase gaseosa. Para la simulación del tanque flash se empleó el modelo Flash2. La corriente líquida es enviada a una centrifuga para poder separar los sólidos presentes, para esta operación se usó el modelo CFuge. De la etapa de fermentación se obtiene una solución acuosa, con un flujo másico de 8058.87 kg h⁻¹ y una concentración en porcentaje masa de 2.23% de etanol y 0.08% de 2-PE.

Etapa de Purificación del 2-PE

Dada la baja concentración del 2-PE a la salida de la fermentación, no es recomendable realizar la separación en una columna de destilación convencional, por lo cual, la corriente es enviada a una torre de extracción líquido-líquido, usando el modelo Extract. Se definieron arbitrariamente 12 etapas para la columna de extracción y condiciones de operación de 1 atmósfera de presión y 30°C. Como solvente se seleccionó al ácido oleico dada su inmiscibilidad en agua, su afinidad por el 2-PE y su origen natural[6]. Se implementó un análisis de sensibilidad para poder determinar el solvente mínimo requerido, para lograr una recuperación del 99.99% del 2-PE. El equilibrio líquido-líquido de esta mezcla se predijo con el método termodinámico UNIFAC.

Durante el proceso de extracción el ácido oleico arrastra al 2-PE y sale por la corriente del extracto, quedando en la corriente de refinado el agua con el etanol. Esta corriente de refinado se envía a la etapa de separación de etanol. Continuando con la purificación del 2-PE el extracto entra a una columna de destilación convencional, en donde se separa el ácido oleico del 2-PE. El destilado de la columna, rico en 2-PE, pasa por una segunda torre de destilación, en donde se eleva la concentración del 2-PE a 99.76%, retirando las impurezas. La corriente de fondos de la primera columna contiene principalmente ácido oleico, esta corriente se acondiciona a la presión y temperaturas requeridas para poder recircularse a la columna de extracción.

Para las dos columnas de destilación se realizó un prediseño usando una aproximación basada en métodos cortos en la columna DSTWU. Se analizó la mejor relación de reflujo con respecto a las etapas teóricas; posteriormente, los datos obtenidos en el prediseño se usaron como datos iniciales en una columna basada en métodos rigurosos (RadFrac) en el simulador. Finalmente, se realizó un análisis de sensibilidad para encontrar la etapa de alimentación con el menor consumo de calor en el re-hervidor. Las dos columnas de destilación convencional fueron diseñadas con el método termodinámico UNIQU-HOC para la predicción del equilibrio líquido-vapor. Este sistema de separación para el 2-PE es similar al reportado por Chacón-Izquierdo y col.[6].

Etapa de deshidratación de bioetanol.

La corriente de refinado de la columna de extracción líquido-líquido se compone de una mezcla etanol-agua, con un flujo masico de 8046.41 kg h⁻¹ y una concentración en porcentaje masa de 2.20% de etanol. Esa corriente se alimenta a una columna de destilación convencional, en donde la mezcla se concentra hasta una composición cercana al azeótropo etanol-agua. La corriente de destilado de esta primera columna se envía a una columna de destilación extractiva, a la cual se le adiciona glicerol para separar al etanol del agua [9]. El etanol que sale por el destilado de la columna de destilación extractiva contiene trazas de CO₂, se envía a un tanque flash para lograr purificar más al etanol a un porcentaje masico de 99.51% con un flujo de 171.96 kg h⁻¹. Como producto de fondo se obtiene una mezcla de agua y glicerol, esta mezcla es separada en otra columna de destilación convencional, esto se hace con el fin de recuperar el agente de separación para volverlo a recircular a la columna de destilación extractiva.

Las 2 columnas de destilación convencional se diseñaron usando la misma metodología descrita en el apartado anterior, con los modelos DSTWU y RadFrac. Para el tanque flash también se usó el modelo Flash2. Para la columna de destilación extractiva la relación de flujo del solvente con respecto a la mezcla azeotrópica, la temperatura de alimentación del solvente, la etapa de alimentación del solvente y la relación de reflujo se definieron en base a datos reportados en la literatura[10]. Se realizaron varios análisis de sensibilidad en la columna para determinar el número de etapas teóricas, el número de la etapa de alimentación de la mezcla azeotrópica y el flujo del destilado. En esta secuencia de separación para el bioetanol se utilizó el método UNIFAC para la predicción del equilibrio líquido-vapor de las mezclas.

Parámetros económicos y de consumo de energía

Se estimó el costo de producción por kg de 2-PE, relacionando el costo de operación anual con el flujo masico anual de acuerdo con la ecuación (1). La estimación del costo de operación anual para la obtención del 2-PE incluyó las utilidades requeridas en el proceso de fermentación, y la secuencia de separación del 2-PE. Así mismo, se estimó el consumo de energía para la obtención del 2-PE, usando la ecuación (2).

$$\text{Costos} \frac{\text{USD}}{\text{kg}} = \frac{\text{Costo de operación} \frac{\text{USD}}{\text{Año}}}{\text{Flujo masico del producto} \frac{\text{kg}}{\text{Año}}} \quad (1)$$

$$\text{Consumo Energía} \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = \frac{\text{Consumo de energía} \frac{\text{kJ}}{\text{hr}}}{\text{Flujo masico del producto} \frac{\text{kg}}{\text{hr}}} \quad (2)$$

En el caso del bioetanol se estimó su costo de producción por galón basado en las utilidades requeridas en la secuencia de separación y purificación del mismo, la cual incluyó las columnas de concentración, destilación extractiva y de recuperación del glicerol (ecuación 3). El consumo de energía se calculó considerando los consumos energéticos de estas tres columnas (ecuación 4).

$$\text{Costos} \frac{\text{USD}}{\text{galón}} = \frac{\text{Costo de operación} \frac{\text{USD}}{\text{Año}}}{\text{Flujo volumétrico del producto} \frac{\text{galón}}{\text{Año}}} \quad (3)$$

$$\text{Consumo Energía} \frac{\text{kJ}}{\text{galón}} = \frac{\text{Consumo de energía} \frac{\text{kJ}}{\text{hr}}}{\text{Flujo volumétrico del producto} \frac{\text{galón}}{\text{hr}}} \quad (4)$$

Resultados y discusión

En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo del proceso de transformación de lactosuero a bioetanol y 2-PE, de acuerdo con la descripción mostrada en la metodología. Este proceso se conformó por 6 intercambiadores de calor, un fermentador (RF), dos tanques flash (TF-1 y TF-2), una centrifuga (CT), una torre de extracción líquido-líquido (LLEC), 4 columnas de destilación convencional (DC-1 a DC-4) y una columna de destilación extractiva (DC-E). La Tabla 1 muestra las principales propiedades y datos de las corrientes del proceso. Entre las corrientes a resaltar dentro del diagrama se identifican la alimentación del lactosuero (LAC), la salida del fermentador (S-4), la alimentación del solvente a la columna de extracción líquido-líquido (S-17), el extracto (S-9) y el refinado (S-18). Después de las dos etapas de destilación el 2-PE se obtiene en la corriente llamada 2-PE con la pureza deseada. El destilado de la columna DC-3 (S-20) contiene la mezcla azeotrópica etanol-agua que pasa por el proceso de destilación extractiva, obteniéndose en la corriente S-22 etanol con impurezas de CO₂, que son liberadas; finalmente, el etanol con la composición deseada sale por los fondos del tanque TF-2 (ET).

Variables de diseño de las columnas de destilación

En la separación del 2-PE los resultados del diseño de las columnas de destilación (DC-1 y DC-2) se muestra en la Tabla 2. Para la columna DC-1 se obtuvieron un número total de 12 etapas, mientras que para la columna DC-2 fueron 18 etapas. La relación de reflujo fue de 0.3 y 0.0657 en las columnas DC-1 y DC-2 respectivamente. Estas características en las columnas permitieron una recuperación total en el proceso de 99.41% con un porcentaje masico de 99.76% del 2-PE, que sale por los fondos de la columna DC-2.

En la separación del bioetanol para la columna de preconcentración se obtuvieron 28 etapas con una relación de reflujo de 9. Para la columna de recuperación de glicerol fueron necesarias 25 etapas y una relación de reflujo de 0.0299. Para la columna de destilación extractiva, se utilizó una relación de alimentación (S/F) de 0.8, se obtuvieron un número de etapas de 24 con una relación de reflujo de 0.6, el solvente y la mezcla azeotrópica, se alimentaron en las etapas 4 y 16, respectivamente. Se logró una recuperación de 99.18% con un porcentaje en masa de 90.80% de etanol en la columna de destilación extractiva. Los datos completos se muestran en la Tabla 3. Con un flujo másico de 171.96 kg h⁻¹, se logró una recuperación de etanol en el proceso de 86.21% con un porcentaje en masa de 99.51%.

Figura 1. Proceso para la obtención de bioetanol y 2-PE a partir de lactosuero

Tabla 1. Datos de las corrientes del proceso

	S-2	IN	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-10	S-12	S-17
Temperatura (°C)	30.00	30.00	30.04	30.00	30.00	30.00	28.03	28.03	28.13	59.90	35.03
Presión (atm)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.60	1.60	1.00
Flujo Másico (kg h ⁻¹)	8322.03	4.38	8326.41	8326.41	211.36	8115.05	56.18	8058.87	222.45	12.47	209.98
Porcentaje Masa (%)											
Levadura	0.00	2.04	0.00	0.45	0.00	0.46	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
CO2	0.00	0.00	0.00	2.31	89.83	0.04	0.01	0.04	0.07	1.19	0.00
NH3	0.00	52.29	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Etanol	0.00	0.00	0.00	2.38	8.83	2.22	0.74	2.23	1.03	18.34	0.00
Agua	94.80	45.67	94.77	94.77	1.33	97.20	32.55	97.65	1.46	25.97	0.00
2-PE	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.03	0.08	3.05	54.40	0.00
Ácido Oleico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.40	0.11	100.00
Lactosa	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje Masa (%)											
	AG-1	2-PE	S-19	S-21	S-22	S-24	AG-2	GLI	CO2	AG-3	ET
Temperatura (°C)	39.92	35.00	32.45	49.19	52.78	180.08	120.68	75.00	86.00	92.17	35.00
Presión (atm)	1.00	1.50	2.20	3.00	2.00	2.50	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00
Flujo Másico (kg h ⁻¹)	5.69	6.78	8046.41	195.05	178.65	171.40	7851.63	155.00	6.69	16.54	171.96
Porcentaje Masa (%)											
CO2	2.60	0.00	0.03	1.40	1.52	0.00	0.00	0.00	32.10	0.00	0.34
Etanol	40.20	0.00	2.20	90.80	98.32	0.85	0.01	0.00	67.78	8.80	99.51
Agua	56.87	0.04	97.76	7.80	0.15	8.72	99.99	0.00	0.12	90.10	0.16
Glicerol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.43	0.00	100.00	0.00	1.09	0.00
2-PE	0.33	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ácido Oleico	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabla 2. Datos de las columnas en la etapa de purificación del 2-PE

Parámetros	Columna de Recuperación	Columna de Purificación
Número de etapas	12	18
Relación de reflujo	0.3	0.0657
Etapas de alimentación	8	10
Presión etapa superior(atm)	1	1
Caída de presión (atm)	0.5	0.5
Flujo masa de destilado (kg h ⁻¹)	12.47	6.78
Consumo de energía		
Rehervidor (kJ h ⁻¹)	209,184.06	12,951.56
Condensador (kJ h ⁻¹)	19,890.12	11,130.71

Tabla 3. Datos de las columnas en la etapa de deshidratación del Etanol

Parámetro	Columna de Preconcentración	Columna Extractiva	Columna de Recuperación
Numero de etapas	28	24	25
Relación de reflujo	9	0.6	0.0299
Etapas de alimentación	16	15	9
Etapas de alimentación solvente	-	4	-
Condensador	Total	Total	Total
Presión etapa superior (atm)	1.5	2	1
Caída de presión (atm)	0.5	0.5	0.5
Consumo de energía			
Rehervidor (kJ h^{-1})	324,215.00	324,215.00	83,159.10
Condensador (kJ h^{-1})	2,066,220.00	270,596.00	38,078.1

Resultados de parámetros de sustentabilidad

De acuerdo con los resultados del proceso, la producción anual de 2-PE obtenida fue de 59,427.81 kg año^{-1} , la estimación de costos de energía, servicios de enfriamiento y calentamiento fue de 55,854.77 USD año^{-1} . De acuerdo con la ecuación (1) se obtuvo que el costo por kg de 2-PE producido es de 0.94 USD. Para el bioetanol se obtuvo una producción de 505,283.14 Gal año^{-1} , con un costo de operación de 114,892.08 USD año^{-1} . Relacionando la producción y costo de operación, se obtiene que el costo por gal producido de etanol es de 0.23 USD.

El consumo de energía en el servicio de calentamiento para la obtención del 2-PE de acuerdo con la ecuación (2) fue de 2,085,795.60 kJ kg^{-1} , para el servicio de enfriamiento se obtuvo un consumo de 4,412,701.89 kJ kg^{-1} . Para la etapa de deshidratación del etanol se obtuvo un consumo energético de servicio de calentamiento de 12683.42 kJ galón^{-1} y para el servicio de enfriamiento un consumo energético de 41173.10 kJ galón^{-1} .

Trabajo a futuro

Para mejorar la precisión de los resultados de la simulación se deben realizar experimentos en régimen continuo. En cuanto a las secuencias de separación pueden aplicarse técnicas de optimización para mejorar los diseños de las columnas.

En un sentido más general sobre la revalorización del suero de leche, es importante seguir con la búsqueda de alternativas que permitan reducir sus emisiones al medio ambiente. Estas alternativas deben ser eficientes y económicas.

Conclusión.

Se desarrolló el diseño de un proceso para el uso del lactosuero como materia prima para la producción de 2-feniletanol (2-PE) y bioetanol dentro de un esquema de biorrefinería de tercera generación. El proceso consta de la etapa de fermentación de lactosuero, etapa de purificación del 2-PE y la separación del bioetanol. Para el 2-PE se alcanzó una pureza de 99.76% en peso en la corriente del producto con una recuperación total de 99.41% y un costo por kilogramo producido de 0.94 USD kg^{-1} . En la etapa de separación del etanol se recuperó 86.21% con una pureza de 99.51% y un costo de producción de 0.23 USD galón^{-1} . Este proceso puede aportar un beneficio al medio ambiente a través de la disminución de los residuos de lactosuero emitidos al medio; además, se genera un impacto positivo en la industria láctea con la obtención de productos de valor agregado. Aunado a esto el costo operativo del proceso demuestra un potencial económico en la industria.

Referencias

- [1] L. Conde-Báez, J. Castro-Rosas, J. B. Páez-Lerma, J. R. Villagómez-Ibarra, and C. A. Gómez-Aldapa, "Uso de lactosuero ácido para la producción sustentable de aroma a rosas (2-feniletanol) con *Kluyveromyces marxianus*," *Revista Iberoamericana de Ciencias*, vol. 3, no.5, pp. 91-97, 2017.
- [2] M. J. Escobedo and A. C. Calderón, "Biomasa microalgal con alto potencial para la producción de biocombustibles *Scientia Agropecuaria*," vol. 12, no.2, pp. 265-282, 2021.
- [3] C. Conde Mejía and L. Conde Báez, "Chapter 11 - Biorefinery, an integrated concept: Analysis of bioethanol and aromas production from whey," in *Biofuels and Biorefining*, F. I. Gómez Castro and C. Gutiérrez-Antonio, Eds.: Elsevier, 2022, pp. 447-471.
- [4] Q. Jin, L. Yang, N. Poe, and H. Huang, "Integrated processing of plant-derived waste to produce value-added products based on the biorefinery concept," *Trends in Food Science & Technology*, vol. 74, pp. 119-131, 2018/04/01/ 2018.
- [5] T. L. da Silva, L. Gouveia, and A. Reis, "Integrated microbial processes for biofuels and high value-added products: the way to improve the cost effectiveness of biofuel production," (in eng), *Appl Microbiol Biotechnol*, vol. 98, no. 3, pp. 1043-53, 2014.
- [6] A. Chacón-Izquierdo, A. E. Magdaleno-Cruz, A. López-Molina, L. Conde-Baéz, E. Mas-Hernández, and C. Conde-Mejía, "Design of a separation process for natural 2-phenylethanol with solvent selection based on safety criteria," *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, vol. 97, no. 8, pp. 2103-2108, 2022/08/01 2022.
- [7] L. Conde-Báez, J. Castro-Rosas, J. R. Villagómez-Ibarra, J. B. Páez-Lerma, and C. Gómez-Aldapa, "Evaluación de desechos de la industria quesera para la producción de 2-fenil etanol," *Acta universitaria*, vol. 27, no.3, pp. 57-64, 2017.
- [8] L. Conde-Báez, A. López-Molina, C. Gómez-Aldapa, C. Pineda-Muñoz, and C. Conde-Mejía, "Economic projection of 2-phenylethanol production from whey," *Food and bioproducts processing*, vol. 115, pp. 10-16, 2019.
- [9] D. L. López Navarro, "Criterios de selección para un agente material de separación en un proceso de deshidratación de etanol por destilación extractiva," *Revista Semilleros: Formación Investigativa*, vol. 4, pp. 49-59, 2018.
- [10] I. D. Gil, L. Garcia, and G. Rodríguez, "Simulation of ethanol extractive distillation with mixed glycols as separating agent," *Brazilian Journal of Chemical Engineering* vol. 31, pp. 259-270, 2014.